

Rol del docente y su incidencia en el uso de estrategias multisensoriales

The role of the teacher and his influence on the use of multisensory strategies

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17135675>

AUTORES: Dayana Yamile Casis
Maya Aracely Sánchez Soto
Mercedes Elena Monserrate Rúela
Angela Secundina Saa Morales

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dycasir@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

La investigación aborda la problemática del uso de estrategias multisensoriales por parte de los docentes para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la escuela de Educación Básica “Guayaquil” durante el período 2024/2025. Se identifica una deficiencia en la implementación de estas estrategias, esenciales para el aprendizaje e inclusión de estudiantes con TEA.

¹*Licenciada en Ciencias de la Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo
dycasir@fcjse.utb.edu.ec

²Docente en Ciencias de la Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo
mayasanchez@utb.edu.ec

³Licenciada en Ciencias de la Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo
mmoncerrate@fcjse.utb.edu.ec

⁴Docente en Ciencias de la Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo

asaa@utb.edu.ec

Mediante observaciones directas, se analizó cómo los docentes aplican estas estrategias y también se analizó el impacto que estas tienen en el proceso educativo. Además, se realizan entrevistas para conocer la percepción de los educadores sobre su eficacia. El objetivo principal es determinar cómo el rol docente influye en la efectividad de las estrategias multisensoriales en el desarrollo académico y social de los estudiantes con TEA. La hipótesis plantea que un rol docente adecuado es crucial para la implementación efectiva de estas estrategias. El estudio se sitúa en la línea de “pedagogía e innovación educativa”, contribuyendo a temas de educación inclusiva e interculturalidad, enfatizando la importancia del accionar docente en la enseñanza a estudiantes con TEA. Finalmente, se concluye que el rol docente incide fundamentalmente en la mejora e implementación de estrategias multisensoriales, lo cual optimiza el aprendizaje y la inclusión de estudiantes con TEA.

Palabras Clave: *estrategias multisensoriales, trastorno del espectro autista (TEA), rol docente.*

ABSTRACT

The research addresses the problem of the use of multisensory strategies by teachers for students with autism spectrum disorder (ASD) in the “Guayaquil” Basic Education school during the period 2024/2025. A deficiency is identified in the implementation of these strategies, essential for the learning and inclusion of students with ASD. Through direct observations, we analyze how teachers apply these strategies and their impact on the educational process. In addition, interviews are carried out to know the educators' perception of its effectiveness. The main objective is to determine how the teaching role influences the effectiveness of multisensory strategies and their impact on the academic and social development of students. The hypothesis states that an adequate teaching role is crucial for the effective implementation of these strategies. The study is situated in the line of “pedagogy and educational innovation”, contributing to issues of inclusive education and interculturality, emphasizing the importance of teaching actions in teaching students with ASD. Finally, it is concluded that the teaching role fundamentally affects the improvement and implementation of multisensory strategies, which optimizes the learning and inclusion of students with ASD.

Keywords: *multisensory strategies, autism spectrum disorder (ASD), teacher's role.*

INTRODUCCIÓN

En el marco de la educación inclusiva, la presente investigación se centró en abordar la problemática relacionada con la implementación de estrategias multisensoriales en el rol docente, específicamente en la educación de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la Escuela de Educación Básica "Guayaquil" durante el período 2024/2025. La

motivación para este estudio surgió de la necesidad de encontrar soluciones efectivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes con TEA, cuya incidencia se ha observado directamente en el medio educativo, destacando la importancia del rol docente en la implementación de estrategias multisensoriales.

Según la problemática identificada, surgió la necesidad de identificar la incidencia del rol docente en la implementación de estrategias multisensoriales para mejorar el aprendizaje de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), enarcándose en la línea de investigación de “pedagogía e innovación educativa” y las Sublíneas de investigación “educación, inclusión e interculturalidad”, con las que se contribuye significativamente en el proceso investigativo de esta tesis, enfatizando el accionar docente en su rol y el uso de estrategias multisensoriales para estudiantes con TEA.

En el marco de esta investigación, se ha optó por una metodología descriptiva con un diseño no experimental y enfoque cualitativo, lo que permitió realizar un análisis profundo del rol del docente en la implementación de estrategias multisensoriales para estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA). Para ello, se utilizaron técnicas de investigación como la observación directa y entrevistas, cada una con sus respectivos instrumentos: una ficha de observación para documentar las prácticas y estrategias utilizadas por los docentes en el aula, y un cuestionario diseñado para recoger las perspectivas y experiencias de los educadores, esta combinación de técnicas permitió obtener una visión clara sobre cómo se desarrollan estas prácticas educativas y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados de esta investigación incluyen una comprensión clara del papel que desempeñan los docentes en la aplicación de estrategias multisensoriales y cómo estas pueden facilitar el aprendizaje de los estudiantes con TEA. Se han identificado las estrategias más efectivas utilizadas por los docentes evaluando su alineación con los objetivos propuestos. A través del análisis de las observaciones y las entrevistas, se generó recomendaciones prácticas que pueden ser implementadas en el ámbito educativo, contribuyendo así a mejorar la inclusión y el apoyo a estudiantes con TEA en las aulas.

ANTECEDENTES

El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento de las personas que lo padecen. Rivero y Rodríguez (2019), indican que a lo largo de la historia, el Autismo se ha convertido en una preocupación dado que en el desarrollo de la persona la interacción con el medio físico y social permite la estimulación de áreas especializadas del cerebro, y con la experiencia se logra alcanzar nuevas conductas y habilidades de adaptación, pero en los niños/as con Trastorno del Espectro Autista (TEA) esto se hace más complicado, lo que incapacita la creación de esta madurez y el alcance de la especialización de ciertas funciones del cerebro (p.3). En el ámbito educativo, los docentes juegan un papel fundamental en la atención y el apoyo a los estudiantes con autismo. Zúñiga, et al. (2019), mencionan que el rol docente es fundamental de los profesionales de la Atención Primaria el detectar signos precoces de TEA, mediante el seguimiento del desarrollo del niño, el conocimiento de los signos de

alerta específicos y el uso de instrumentos de cribaje. No existe ninguna prueba biológica que diagnostique TEA y el diagnóstico es eminentemente clínico. En investigaciones de Farías-Veloz, et al. (2022), se explica que la función docente que hoy conocemos, sobre todo a nivel básico, se ha convertido en una actividad fundamental para el Estado, responsable del funcionamiento del sistema educativo, y para un número considerable de profesores que cuentan con un contrato laboral y obtienen una identidad profesional, en términos genéricos.

En este contexto, las estrategias multisensoriales han demostrado ser efectivas para apoyar el aprendizaje y la inclusión de los estudiantes con autismo en el aula, por ello, según Carcel y Ferrando-Prieto (2024), se debe tener en cuenta que en la actualidad las intervenciones multisensoriales son ampliamente utilizadas con otro tipo de alumnos de educación especial, pero se sabe aún muy poco sobre cómo este tipo de intervención puede ser adaptada y utilizada de forma eficiente con el alumno con TEA, además es importante confirmar la evolución de los perfiles sensoriales de los alumnos antes y después de la intervención para dar validez a este tipo de prácticas.

ROL DEL DOCENTE

El rol docente parte de ser un guía para la construcción del conocimiento, el cual debe cumplir con una gran variedad de tareas diarias para formar sujetos que puedan sobrevivir a las problemáticas que se le presenta en su vida diaria y en el contexto en el que se desenvuelvan. Un docente debe ser reflexivo y capaz de analizar y evaluar su propia práctica docente, ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades, así como de las necesidades y limitaciones de cada estudiante. Farías-Veloz, et al. (2022), considera que su realidad no se considera según el discurso o las intenciones, sino según el lugar, la naturaleza y las consecuencias de la reflexión en el ejercicio cotidiano del oficio, tanto en situación de crisis o de fracaso como a un ritmo normal de trabajo.

En la actualidad el papel del docente se ve deteriorado por los constantes cambios de las reformas educativas, donde los principales agentes encargados de dañar la imagen del magisterio lo son la sociedad y los medios de comunicación, ya que se piensa que el docente es un profesional bien pagado que cuenta con muchas prestaciones y a pesar de todo no le gusta su trabajo; el docente es un agente educativo dispuesto al cambio a favor de las reformas educativas, sin embargo, no se les dota de las herramientas necesarias para fortalecer la práctica de dichas reformas educativas (Farías-Veloz, et al., 2022, p.9).

El rol que cumple el docente es un desafío constante que puede realizar un profesional autónomo, reflexivo, transformador, comprometido con la realidad de su tiempo y con su comunidad, y que sea capaz de generar los cambios necesarios en su propia cosmovisión y en sus prácticas (Etter, 2020, p.2). En un sentido general, un docente que cumple con estas características es capaz de proporcionar una educación de alta calidad y generar un impacto

positivo en la vida de sus estudiantes, específicamente en los estudiantes con autismo, siendo capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de sus estudiantes y de la sociedad en general, y de trabajar en colaboración con otros para proporcionar una educación integral y de alta calidad. En relación a lo mencionado, Castillo, et al (2022), explica que el rol del docente, es de guía y mediador mas no de controlador u opresor del proceso, es indispensable dentro de la educación y el mismo debe ser en función a las necesidades culturales, sociales y formativas de los nuevos ciudadanos. Es decir, un docente comprometido es capaz de entender y responder a las necesidades de su comunidad, apto para trabajar en colaboración con otros profesionales y miembros de la comunidad para proporcionar una educación integral y de alta calidad.

- **Competencias Pedagógicas**

Para Criollo (2019), el rol que cumple el docente es clave en el desempeño de su labor, las competencias con las que se profesionaliza implican que tenga las herramientas básicas indispensables para enfrentar la tarea de enseñar y aprender. La identificación de las competencias en el rol docente se fundamenta para apoyar el aprendizaje de estudiantes con autismo, lo que implica conocer y comprender el desarrollo y las necesidades de los estudiantes con autismo, analizar y evaluar las necesidades y los retos de los estudiantes, y desarrollar y aplicar conocimientos teóricos y prácticos en la enseñanza.

Hoy en día, los docentes tienen que crear estrategias pedagógicas con el fin de que todos los alumnos obtengan un aprendizaje significativo y, a su vez obtengan las competencias necesarias que la sociedad necesita para su correcto desarrollo Farías-Veloz, et al. (2022). En el contexto de la educación, los docentes cumplen un rol importante en la instrucción y orientación de estudiantes con NEE, aunque la enseñanza de estudiantes con autismo puede ser un desafío para los docentes, ya que requiere una comprensión profunda de las necesidades y características individuales de cada estudiante.

Para Albornoz, et al. (2022), es responsabilidad del docente adaptarse, adaptar su espacio, forma de trabajar estrategias, así como reinventar nuevas estrategias, para poder propiciar un óptimo aprendizaje para todos los niños, fortaleciendo así la inclusión educativa, porque esto requiere una gran cantidad de flexibilidad y creatividad para diseñar e implementar estrategias de enseñanza que se ajusten a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante.

Es importante reconocer que el docente es un ente competente que tiene como objetivo principal derribar las barreras existentes en su rol, por ello, “son diversos los trajes que viste un docente, y los caminos que recorre de manera simultánea o alterna en el desarrollo de su actividad diaria para conformar un perfil global de profesional competente, y muchas las herramientas y conocimientos que tiene que llevar en su mochila para poder llevar a cabo su actividad” (Departamento de Formación e Innovación, 2020).

- **Interacción con Estudiantes**

La interacción del rol docente con los estudiantes es un acto importante porque permite viabilizar aprendizajes que aparentemente son complicados. Es necesario mencionar que

profesor y alumno son los dos extremos de la construcción del conocimiento en una sociedad, por eso se considera que esta relación esté bien construida y permite al alumno ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Barrios, et al. (2021) se refiere a la interacción profesor-estudiante como la descripción de formas de conductas, actividades y relaciones que tienen como objetivo estimular el aprendizaje, así como desarrollar habilidades y capacidades creativas, sociales e intelectuales que se dan de manera cotidiana en las aulas de clase.

Mediante la interacción se ejecuta la construcción de un vínculo afectivo interpersonal en el que se pone en juego no sólo los sentimientos, las motivaciones y las expectativas de los estudiantes, sino también los del profesor, por ello, el profesor debe acoger al alumno, respetando la diversidad del aula; crear conexiones individuales y colectivas; practicar la escucha activa; comunicarse bien con los alumnos; promover la resolución de conflictos y abordar diferentes temas en clase.

Pure y Sánchez (2022), enfatizan que las interacciones se producen en el aula a partir de variadas causas y tipos, y que las actitudes y estrategias del docente y estudiantes, en ocasiones no permiten la resolución de los problemas o disminución de dificultades. En este caso, es fundamental que los docentes sean conscientes de sus estrategias, y trabajen en conjunto con los estudiantes para crear un entorno de aprendizaje positivo y productivo, especialmente en el contexto de la educación especial.

- **Colaboración con Familias y Especialistas**

Pineda (2023), especifica que la colaboración entre familias y docentes es una parte importante de la educación en la infancia, sobre todo en las edades tempranas cuando se comienza a formar la interrelación entre lo cognitivo, social y afectivo del menor (p.4). Las nociones de colaboración familia-escuela emergen desde cómo, apoderados y docentes, describen su rol en la relación con el otro, las actividades en las que las familias dicen involucrarse, y cuál es el mayor obstáculo que docentes y familias identifican para lograr una relación colaborativa entre familias-escuela Hernández y Gomariz (2019).

ESTRATEGIAS MULTISENSORIALES

Las estrategias multisensoriales son las que estimulan las zonas cerebrales de los niños con necesidades educativas especiales, a través de los órganos de los sentidos, cada una de estas estrategias se enlazan con un proceso cerebral para ser decisiva en la conformación de redes neuronales que forman la esencia misma del aprendizaje.

Palencia (2020), explica que la enseñanza multisensorial es un método que se basa en la utilización simultánea de más de un sentido para lograr el aprendizaje y con ello pretende mejorar las posibilidades de aprendizaje de aquellos estudiantes con dificultades dentro de su proceso. Se busca, por ejemplo, enseñar los números mediante cantidades y elementos reales, de trabajar las letras más allá del papel y el lápiz, es decir, usando medios como la plastilina, de leer y llevar dichas lecturas a puestas en escena, entre otras prácticas didácticas que le permitan al docente realizar un proceso más lúdico y didáctico que pueden llegar a convertirse en significativo para los estudiantes (p.13).

- **Técnicas multisensoriales**

Según Barbara (2019), cuando hablamos de estimulación sensorial hacemos referencia a la entrada de información del entorno al sistema nervioso a través de los sentidos para elaborar sensaciones y percepciones. En el contexto educativo, gracias a los sentidos, y explorando el entorno mediante el movimiento acción y experimentación, se produce el proceso de asimilación y acomodación, que permite la construcción de aprendizajes y la comprensión del mundo que nos rodea.

Para estudiantes con alguna necesidad educativa específica, Barbara (2019), plantea algunas técnicas multisensoriales, según los sentidos afectados:

- ✓ Para el sistema visual, propone usar móviles, juegos con espejos, juegos con linternas, pelotas luminosas, utilizar pamperos que hagan burbujas de diferentes tamaños, crear botellas con diferente material dentro, utilizar coches u otros juguetes con luz para seguir movimiento, jugar con pinturas fluorescentes. En el caso de estar delante de una hipersensibilidad visual; no utilizar luces fluorescentes, evitar luces que parpadeen muy rápido, utilizar gafas coloreadas y bombillas de bajo voltaje.
- ✓ En el desarrollo del sistema auditivo, utilizar micrófonos, jugar con rollos de cartón para simular altavoces, jugar con canciones, imitar sonidos de animales o cosas, utilizar juguetes musicales, poner al niño/a pulseras, cinturones, que hagan ruido como los cascabeles.
- ✓ Respecto al desarrollo del sistema olfativo, se utilizan técnicas como crear cajas olorosas, en cada caja podemos añadir un objeto oloroso diferente, utilizar velas aromáticas e incienso, aromaterapia: uso de aceites y masajes. La asociación reiterada de un olor a una sensación de relajación permite enseñar al niño a relajarse, juegos donde se tenga que oler comidas y adivinar de que se trata, utilizar con el niño especias y hierbas como la canela, romero, orégano, ajo, chocolate, asociar olores a lugares; panadería, colegio, asociar olores a estaciones del año.
- ✓ Para el sistema gustativo exponer al niño mediante algún juego a diferentes sabores; ácidos, dulces, salados, agrios, introducir especias en las comidas, dejar que experimente y juegue con la comida, lavar los dientes con pastas de diferentes sabores
- ✓ En el desarrollo del sistema táctil crear paneles táctiles con diferentes texturas, jugar con plastilina, arcilla, jugar con las texturas de los alimentos, hacer pasteles, jugar con juegos de agua, andar por diferentes texturas descalzos, pintar con pintura de dedos, utilizar esa misma pintura para pintar con los pies u otras partes del cuerpo, para la hipersensibilidad al tacto; juegos con espuma de afeitarse, espuma de jabón y plastilina. Actividades de trabajo pesado: arrastrar una caja por la casa, jugar al sándwich, llevar la compra pesada y de inicio intentar evitar materiales muy viscosos, juegos para crear un esquema corporal
- ✓ Del sistema propioceptivo es preferible aplicar técnicas como crear un “rincón acogedor”, sacos con diferentes pesos para poner por encima del cuerpo, guantes y calcetines de presión, crear puente humano, jugar con diferentes pesas, empujar con las manos la pared, saltar a la cuerda, pasar por dentro de un túnel, rodar por el suelo, masajes con diferentes presiones y objetos.

- ✓ Y finalmente, para el desarrollo del sistema vestibular, Bárbara (2019), explica que está relacionado con el movimiento, la gravedad y el equilibrio, está muy relacionado con los sistemas propioceptivos y visuales. Se aplican técnicas como rodar con pelotas, columpiarse en hamaca o sábanas, actividades de salto, de rebotes, actividades de balanceo, deslizamientos en toboganes, saltos y rebotes en cojines.

✓

- **Adaptabilidad a Necesidades**

Las estrategias multisensoriales, se adaptan en pro de ayudar a los estudiantes a aprender en cualquier área temática o materia, adecuándose para todos los estudiantes desde los primeros años hasta la educación secundaria y superior. En este sentido, como lo menciona Łuszczkiewicz (2024), las estrategias multisensoriales son especialmente efectivos para niños con necesidades educativas especiales, como aquellos con trastornos del procesamiento sensorial o dificultades de aprendizaje, que, al proporcionar múltiples vías de acceso a la información, los maestros pueden adaptar las lecciones a las necesidades individuales de los estudiantes.

Morin (2024), generaliza las adaptaciones a las necesidades de los estudiantes , realizadas por el docente, entre ellas plantea las más comunes:

- Escuchar grabaciones de audio en lugar de leer textos.
- Aprender contenido a través de audiolibros, películas, videos y medios digitales en lugar de leer versiones impresas.
- Trabajar con menos elementos en cada página o línea.
- Trabajar con textos que usen letras más grandes.
- “Asignar un estudiante” que lea las preguntas del examen en voz alta a los otros estudiantes.
- Recibir instrucciones verbalmente.
- Grabar la lección en lugar de tomar apuntes.
- Obtener los apuntes de otro estudiante.
- Ver un resumen de la lección.
- Presentar visualmente la información verbal.
- Recibir una lista de instrucciones por escrito.

Cabe mencionar que los docentes deben adoptar el hábito de ser flexibles y adaptables en su enfoque pedagógico, y tener la disposición para ajustar planes de lecciones según las necesidades emergentes y la capacidad de abrazar nuevos enfoques y tecnologías son habilidades clave en un entorno educativo en constante evolución.

Trastorno del Espectro Autista

- Concepto

Henao, et al. (2023), describen que el TEA es un trastorno del desarrollo cuya característica es la dificultad para la interacción social, la comunicación y la capacidad de adaptarse a diferentes contextos.

La Confederación de Autismo España define los TEA como “un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta”. Son un grupo de afecciones diversas que presentan distintas características como cierto grado de dificultad social, la comunicación y procesamiento sensorial, así como patrones atípicos de comportamiento como gran atención a los detalles o reacciones diferentes a las sensaciones (Delgado, 2021).

El Ministerio de Salud Pública (2022), expone que en todo el mundo, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA), dicha condición puede influir en el ámbito educativo e incidir en las oportunidades de desarrollo social y personal de quien vive con esta condición. De este modo se lo considera como un trastorno del neurodesarrollo, con origen aún no definido a escala mundial, es decir que no existe una procedencia única, pero está asociada a la consecuencia de una secuela por problemas congénitos, hereditarios o causas perinatales.

En un sentido general, el TEA en los estudiantes, conduce a formas de pensar y de comportarse que parecen innecesariamente rígidas o repetitivas, presentan dificultades para comprender las interacciones sociales, concentrarse y procesar información de la manera que consideramos habitual.

- **Síntomas**

El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y, a la larga, provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y el trabajo.

Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año, según el National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities (2024), refiere que la mayoría de las personas con trastornos del espectro autista tienen los siguientes síntomas característicos:

- Retraso en las destrezas del lenguaje
- Retraso en las destrezas de movimiento
- Retraso en las destrezas cognitivas o de aprendizaje
- Comportamiento hiperactivo, impulsivo o inatento
- Epilepsia o trastornos convulsivos
- Hábitos de alimentación y del sueño inusuales
- Problemas gastrointestinales (por ejemplo, estreñimiento)
- Estados de ánimo o reacciones emocionales inusuales
- Ansiedad, estrés o preocupación excesiva
- No tener miedo o tener más miedo de lo que se esperaría

- **Características conductuales**

Según el National Center on Barth Defectos and DEVELOP mental Deshabilités (2024), las características conductuales que presentan los estudiantes con TEA, se reflejan en sus comportamientos o intereses restrictivos o repetitivos, de los cuales se especifican los siguientes:

- Poner juguetes u otros objetos en fila y molestarse cuando se cambia el orden
- Repetir palabras o frases una y otra vez (esto se llama ecolalia)
- Tener intereses obsesivos
- Tener que seguir ciertas rutinas
- Aletear las manos, mecer el cuerpo o girar en círculos
- Tener reacciones inusuales al sonido, el olor, el sabor, la apariencia o la sensación que producen las cosas.

Para Iriarte (2023), entre los problemas de conducta más frecuentemente observados en las personas con TEA se incluyen:

- Conductas que comprometen su seguridad vital en forma de autolesiones (golpearse la cabeza, morderse o arañarse), escapismo (huir sin considerar el peligro) o negativas a comer y/o a dormir.
- Conductas agresivas verbales o físicas que amenazan la seguridad del otro o hetero agresividad hacia el entorno y bienes materiales.
- Ruptura de normas o leyes sociales que, en la mayoría de edad, puede implicar la comparecencia ante la justicia.
- Alteraciones emocionales negativas con extrema irritabilidad, ansiedad o descontrol emocional, a veces desencadenado por una emocionalidad extrema positiva (Iriarte, 2023)

METODOLOGÍA

El tipo de investigación empleado es de tipo descriptiva, que consiste en observar y describir las características y situaciones existentes en el contexto educativo de la Escuela de Educación Básica “Guayaquil”, recopilando información detallada sobre cómo los docentes están implementando las estrategias multisensoriales, así como las percepciones y experiencias de los estudiantes con TEA.

La investigación descriptiva es fundamental para este proyecto, ya que proporciona una base sólida para entender la realidad actual del aula y el rol que desempeñan los docentes en el proceso educativo, documentando prácticas actuales y los resultados observados, se podrá identificar patrones, fortalezas y áreas de mejora en la enseñanza. Además, esta información será valiosa para diseñar recomendaciones específicas que ayuden a optimizar la aplicación de estrategias multisensoriales, contribuyendo así a mejorar el aprendizaje de los estudiantes con TEA.

El diseño no experimental de tipo descriptivo, se utiliza con el objetivo de identificar la incidencia del rol docente en la implementación de estrategias multisensoriales para

mejorar el aprendizaje de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El diseño se seleccionó debido a que no se busca establecer causas o relaciones de causalidad entre las variables, sino más bien describir y analizar la situación actual en cuanto al rol docente y el uso de estrategias multisensoriales en estudiantes con autismo.

La recopilación de datos a través de entrevistas y la observación, con el fin de obtener una visión detallada de la situación actual en cuanto al rol docente y el uso de estrategias multisensoriales en estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los datos recopilados serán analizados mediante el análisis de contenido, con el fin de identificar patrones y tendencias en la relación entre el rol docente y su incidencia en el uso de estrategias multisensoriales para estudiantes con TEA.

El enfoque cualitativo permitió explicar cómo el rol docente influye en el uso de estrategias multisensoriales para estudiantes con TEA, mediante la codificación y análisis de las técnicas a aplicadas que son las entrevistas y las observaciones, con las cuales se buscó identificar las relaciones entre las variables estudiadas, lo que contribuyó a una mejor comprensión de este fenómeno.

Se empleó dicho enfoque en la exploración del rol docente en el uso de estrategias multisensoriales con estudiantes con TEA, mediante entrevistas semiestructuradas a docentes que trabajan con ya mencionados estudiantes, y se realizaron observaciones directas en el aula para identificar las prácticas concretas que los docentes implementan, las características de las estrategias utilizadas y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

RESULTADOS

A partir de las observaciones realizadas en el aula de 6to “B” y 2do “A”, se puede apreciar que, aunque se implementan estrategias multisensoriales, su efectividad varía entre los grupos. En sexto B, se utilizaron mapas y actividades visuales que inicialmente despertaron el interés de los estudiantes; sin embargo, este entusiasmo se transformó rápidamente en frustración y estrés cuando el estudiante no logro realizar sus dibujos como lo esperaba, dicho comportamiento sugiere que las actividades no estaban adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes con TEA. Además, el ambiente del aula no parece estar adecuadamente preparado para fomentar un aprendizaje inclusivo, lo cual contribuye a la ansiedad observada. Partiendo de la observación realizada, se realizó una entrevista a las docentes tutoras de cada curso, en donde cada una de ellas expresó:

Pregunta	Respuesta	Análisis e Interpretación
¿Ha recibido formación específica sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA)?	Sí, Por parte de las personas del DECE y UDAI del distrito de educación unas leves charlas.	El docente sí ha recibido formación sobre el TEA, aunque menciona que fueron solo "leves charlas", lo que indica que la capacitación ha sido básica y no muy profunda. Esto sugiere que podría ser necesario fortalecer la formación para mejorar el trabajo con estudiantes que presentan esta condición.

<p>¿Considera que las Estrategias Multisensoriales son efectivas para el Aprendizaje de los estudiantes con TEA?</p>	<p>Sí, son efectivas ya que se despiertan sus sentidos para su Enseñanza Aprendizaje.</p>	<p>El docente considera que las estrategias multisensoriales sí son efectivas, ya que ayudan a despertar los sentidos de los estudiantes y facilitan su aprendizaje. Esto confirma que estas estrategias pueden ser un recurso valioso en la enseñanza de alumnos con TEA.</p>
<p>¿Qué tipo de formación adicional le gustaría recibir para mejorar su práctica docente en relación con el TEA?</p>	<p>Pienso que un poco más de ayuda por parte de las organizaciones que son parte de la educación, gobierno, zona, distrito, y hasta directivos.</p>	<p>El docente señala que le gustaría recibir más apoyo, formación o capacitaciones continuas y especializadas de parte de las autoridades educativas. Esto muestra que existe interés por seguir aprendiendo y mejorando su práctica docente, pero también refleja que siente que actualmente no recibe todo el apoyo necesario.</p>
<p>¿En su experiencia, ¿cómo han influido las Estrategias Multisensoriales en la interacción social y comunicativa de los estudiantes con TEA?</p>	<p>En mi experiencia las actividades que se realizan Multisensoriales les ayuda para su lado Cognoscitivo afectivo, aunque falta desarrollar su lado social</p>	<p>Según la experiencia del docente, las estrategias multisensoriales han sido útiles para fortalecer el área cognitiva y afectiva de los estudiantes. Sin embargo, todavía hay un reto pendiente en el desarrollo de su interacción social, por lo que sería importante complementar las actividades multisensoriales con otras que trabajen más directamente la comunicación y las relaciones sociales.</p>

DISCUSIÓN

La formación específica sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en docentes es un factor clave para abordar adecuadamente las necesidades de los estudiantes con TEA, tal como lo señalan Barrios et al. (2021). En este caso, la docente de 2do “A” cuenta con una base de conocimientos más sólida sobre el TEA gracias a su formación en necesidades educativas durante su maestría, alineándose con el objetivo de analizar la percepción de los docentes sobre su formación y preparación.

Ambas docentes coinciden en que las estrategias multisensoriales son efectivas para el aprendizaje de los estudiantes con TEA, lo cual cumple con el objetivo de valorar el impacto de estas estrategias en el desarrollo social y comunicativo de los estudiantes con

TEA. Investigaciones como la de Zúñiga et al. (2019) respaldan esta percepción, indicando que las estrategias multisensoriales facilitan la comprensión del contenido y fomentan un aprendizaje duradero en estudiantes con TEA.

La búsqueda de formación adicional por parte de las docentes para mejorar su práctica en relación con el TEA es un aspecto clave para garantizar una atención adecuada a estos estudiantes. Es interesante notar que mientras una docente busca apoyo institucional, la otra opta por recursos en línea, reflejando diferencias en las necesidades percibidas o en las estrategias de afrontamiento de cada docente.

En este sentido, la búsqueda de apoyo institucional por parte de la docente de 6to “B” sugiere una conciencia de la importancia del respaldo institucional para implementar estrategias efectivas con estudiantes con TEA, se manifiesta con la idea de Cárcel y Ferrando-Prieto (2024), quienes enfatizan que la formación continua es fundamental para abordar las necesidades de estos estudiantes y que la falta de apoyo institucional puede ser un obstáculo para la implementación de estrategias innovadoras.

Considerando la experiencia de la docente de 6to “B”, las estrategias multisensoriales parecen tener un impacto positivo en el desarrollo cognoscitivo afectivo de los estudiantes con TEA. Sin embargo, la docente señala que todavía hay un camino por recorrer en cuanto al desarrollo del lado social de estos estudiantes, poniendo de relieve la importancia de evaluar el impacto de estas estrategias en el desarrollo social y comunicativo de los estudiantes con TEA, uno de los objetivos específicos de la investigación.

La perspectiva de Palencia (2020), respalda la idea de que las estrategias multisensoriales pueden influir significativamente en la interacción social y comunicativa de los estudiantes con TEA. Además, Palencia subraya la necesidad de adaptar estas estrategias a las necesidades individuales de cada estudiante para optimizar sus efectos, lo cual implica que la efectividad de las estrategias multisensoriales puede depender en gran medida de cómo se ajusten a las particularidades de cada estudiante con TEA.

CONCLUSIONES

La investigación ha revelado que el rol docente es un factor determinante en la aplicación de estrategias multisensoriales para la enseñanza de estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), según las observaciones y entrevistas, se identificaron múltiples técnicas utilizadas por los docentes, que buscan captar la atención y facilitar el aprendizaje de estos estudiantes. Es fundamental destacar que la efectividad de estas estrategias depende en gran medida de la preparación y formación que poseen los docentes, las educadoras expresaron

sentirse insuficientemente preparados para implementar adecuadamente enfoques multisensoriales.

El rol que cumplen las docentes no logra satisfacer las necesidades específicas de los alumnos, especialmente aquellos con TEA. La observación resalta que las actividades propuestas no están alineadas con las capacidades sensoriales y emocionales de los estudiantes, lo que genera frustración y ansiedad en lugar de un ambiente inclusivo y propicio para el aprendizaje. En este contexto, se pone de manifiesto que, a pesar del esfuerzo y la intención positiva de las docentes, su rol se ve afectado por la ausencia de conocimientos específicos sobre cómo implementar adecuadamente estas estrategias y adaptar el espacio físico para fomentar una verdadera inclusión educativa.

Los resultados indican que se observó una limitada participación y comunicación de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al utilizar estrategias multisensoriales. Es decir, las interacciones en el aula no siempre se desarrollaron como se esperaba debido a diversas causas. Entre estas causas se incluyen la resistencia de algunos alumnos a participar activamente y la falta de un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes se sientan cómodos. Por lo tanto, aunque las estrategias utilizadas pueden ser efectivas, su éxito depende del contexto en el que se aplican y de las actitudes tanto de los docentes como de los estudiantes.

Además, es evidente que existe una necesidad de desarrollar programas de formación continua para los docentes, la formación debería centrarse en las técnicas multisensoriales y en cómo crear un ambiente propicio para la inclusión y participación activa de todos los estudiantes. La capacitación es necesaria en aspectos prácticos sobre cómo adaptar estas estrategias a las necesidades individuales de cada alumno con TEA, así como fomentar un enfoque colaborativo entre docentes y alumnos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albornoz, A., Ferraro, Y., y Rodríguez, R. (2022). El Trastorno del Espectro Autista y el rol docente en las aulas de primera infancia, 1-44.

<https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/2159/Albornoz%2C%20A.%2C%20El%20trastorno.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Arroyo, C., Morales, M., & Enríquez, N. (2024). La Integración de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en Aulas Regulares. *Dom. Cien*, 996-1011. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3968/8281>

Barbara. (2019). Recopilación de Materiales para Estimulación Sensorial en el TEA. Destacadas, Noticias. <https://www.pictoaplicaciones.com/2019/11/08/recopilacion-de-materiales-paraestimulacion-sensorial-en-el-tea/>

Barrios, Y., Fabre, J., Zambrano, D., Guerrero, Z., y Ortiz, W. (2021). La interacción profesor-estudiante-grupo como sustento de la calidad de la clase de Educación Física. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 443-451. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n6/2218-3620-rus-13-06-443.pdf>

Cárcel, M., y Ferrando-Prieto, M. (2024). La estimulación multisensorial para mejorar el procesamiento sensorial en las personas con TEA. *Revista de Discapacidad, Clínica y Neurociencias*, 41-54. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/144604/3/RDCN_2024_V11_4.pdf

Castillo, G., Sailema, J., Chalacán, J., y Calva, A. (2022). El rol docente como guía y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, Ciudad de México, México, 6(6), 13911-13922. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/4409/6763>

Criollo, M. (2019). Competencias del docente del siglo XXI. *Unidad Educativa Del Milenio Bernardo Valdivieso*, 1-16. <https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/720b742617af5458070b3f92b35c6c07.pdf>

Delgado, P. (2021). Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la educación. *EDU NEWS*. <https://observatorio.tec.mx/edu-news/trastorno-del-espectro-autista-teaeducacion/>

Departamento de Formación e Innovación. (2020). Las competencias profesionales docentes. Modelo competencial de la Red de Formación del Profesorado, 1-17. https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual/file.php/1/competencias_profesionais/competencias_profesionales_docentes.pdf

Etter, M. (2020). Rol docente. Marco General de la Política Curricular, 1-4. https://isfd107-bue.infed.edu.ar/sitio/publicaciones-de-docentes2/upload/Etter_Mara_del_Carmen-.Rol_docente.pdf

Fariás-Veloz, V., Saucedo-Silva, R., Herrera-Chew, A., y Fuentes-Morales, M. (2022). El Papel del Docente en su Proceso Histórico y su Función ante la Sociedad en Diversos Contextos. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes* 2.0, 5-15. <https://ve.scielo.org/pdf/rted/v13n2/2665-0266-rted-13-02-5.pdf>

Henao, L., Valencia, S., y Lambraño, M. (2023). Prácticas docentes que promueven la inclusión de niños con Trastorno del Espectro Autista. *Prácticas docentes en niños con TEA* 1, 1-26. <https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/2116/TRABAJO%20GRADO%20TEA%20APROBADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hernández, Á., & Gomáriz, Á. (2019). Familia y escuela. Dos contextos unidos por la educación. *4 Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)*, 1-256. https://www.observatoriodelainfancia.es/fichero-soia/documentos/5980_d_EscuelaFamilia.pdf

Iriarte, C. (2023). Alteraciones de conducta en trastorno del espectro autista. *Discapacidad Intelectual*. <https://www.aita-menni.org/es/articulo/alteraciones-de-conducta-en-trastorno-del-espectro-autista/>

Luszczkiewicz, J. (2024). ¿Qué es el aprendizaje multisensorial y cuáles son sus beneficios para la educación? *LiveKid*. <https://livekid.com/mx/blog/aprendizaje-multisensorial-y-sus-beneficios/>

Ministerio de Salud Pública. (2022). MSP contribuye a la inserción escolar de niños con autismo en el Ecuador. *El Gobierno del Ecuador*. <https://www.salud.gob.ec/msp-contribuye-a-la-insercion-escolar-de-ninos-con-autismo-en-el-ecuador/>

National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. (2024). Signos y síntomas de los trastornos del espectro autista. *CDC*. <https://www.cdc.gov/autism/es/signs-symptoms/signos-y-sintomas-de-los-trastornos-del-espectro-autista.html>

Morin, A. (2024). Modificaciones y adaptaciones comunes en la escuela. *Understood for All Inc*. <https://www.understood.org/es-mx/articles/common-classroom-accommodations-and-modifications>

Palencia, E. (2020). La Enseñanza Multisensorial como Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje en los Estudiantes con Dislexia Evolutiva de la Sede Educativa

Aguadas del Municipio De Cucutilla. *Universidad De Pamplona*, 1-61.
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12744/3099/1/Palencia_2020_TG.pdf

Pineda, M. (2023). La colaboración entre docente y familias desde un enfoque inclusivo, en el Nivel de Educación Inicial 2. De la Unidad Educativa “Juan Bautista Vásquez” de Azogues. *Universidad Nacional De Educación (UNAE)*, 1-117.
<http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/3273/1/TM584.pdf>

Pure, M., & Sánchez, M. (2022). La interacción entre docente-alumno y alumno-alumno ante los conflictos en un aula de una institución educativa de nivel inicial de Pueblo Libre. *Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) – Perú*, 149-168.
<http://www.scielo.org.pe/pdf/educ/v31n61/2304-4322-educ-31-61-149.pdf>

Rivero, M., & Rodríguez, J. (2019). Revisión Histórica Sobre El Autismo. Curso Académico 2018/2019, 1-28.
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/15422/Revision%20historica%20sobre%20el%20Autismo.pdf?sequence=1>

Zúñiga, H., Balmaña, N., & Salgado, M. (2019). Los trastornos del espectro autista (TEA). *Pediatr Integral*, 92–108.
<https://www.adolescenciasema.org/ficheros/PEDIATRIA%20INTEGRAL/Trastorno%20del%20Espectro%20Autista.pdf>